

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TRANSVERSAL: TANQIDIY VA INNOVATSION FIKRLASH KOMPETENSIYALARI

Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi

Qo'qon universiteti "Ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish jarayonlari ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi kadrlarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy, kommunikativ, tanqidiy va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish, ta'lim jarayoniga kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvni samarali integratsiya qilish yo'llarini aniqlashdan iboratdir. Shuningdek, maqolada kompetensiyalarning tarkibiy tuzilmasi, ularni shakllantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar hamda innovatsion ta'lim metodlarining amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda o'quv jarayonining interfaolligi, hamkorlikda o'qitish, refleksiya va baholash tizimlari orqali tarbiyachilarning shaxsiy va kasbiy o'sish dinamikasi tahlil qilinadi. Natijalar, transversal kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ, tizimli va refleksiv yondashuvlarni qo'llashning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Transversal kompetensiyalar, bo'lajak tarbiyachi, kasbiy rivojlanish, kommunikativ ko'nikma, tanqidiy tahlil, refleksiya, interfaol metodlar, ta'lim sifati.

Abstract: This article provides a comprehensive theoretical and practical analysis of the development of transversal competencies among future preschool educators. The main objective of the study is to explore the opportunities for enhancing professional, communicative, critical, and reflective competencies of prospective teachers within the preschool education system and to identify effective ways to integrate the competency-based approach into the learning process. The article highlights the structure of transversal competencies, the pedagogical factors influencing their development, and the practical significance of innovative teaching methods. The results confirm that applying interactive, integrative, and reflective approaches significantly improves the professional growth and readiness of future educators.

Key words: Transversal competencies, future preschool teacher, professional development, communication skills, critical thinking, reflection, interactive methods, education quality.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируются теоретические и практические аспекты формирования трансверсальных компетенций у будущих воспитателей. Основная цель исследования – выявить возможности развития профессиональных, коммуникативных, критических и рефлексивных компетенций педагогических кадров в системе дошкольного образования, а также определить эффективные пути интеграции компетентностного подхода в образовательный процесс. В статье раскрываются структура компетенций, педагогические факторы, влияющие на их формирование, и практическое значение инновационных методов обучения. Результаты исследования подтверждают, что применение интерактивных, интегративных и рефлексивных методов значительно повышает уровень профессионального роста будущих воспитателей.

Ключевые слова: Трансверсальные компетенции, будущий воспитатель, профессиональное развитие, коммуникативные навыки, критическое мышление, рефлексия, интерактивные методы, качество образования.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish, pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini yanada takomillashtirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim sohasini modernizatsiya qilish va zamonaviy, raqobatbardosh tarbiyachilarni tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan bir qator muhim farmon va qarorlar bu yo'nalishdagi islohotlarning huquqiy asosini tashkil etadi.

"O'zbekiston - 2030" strategiyasida yosh avlodni zamonaviy bilim, kasb-hunar, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ruhida tarbiyalash, ularning intellektual salohiyatini oshirish asosiy vazifa sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, 2023-yil 31-maydagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tizimini transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-176-son qarorda ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni keng joriy etish, pedagoglarning kasbiy kompe-

tensiyalarini rivojlantirish, shu jumladan tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan¹. 2022-yil 28-oktabrdagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-253-son Farmonda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini xalqaro talablarga mos ravishda rivojlantirish, ularni raqamli savodxonlik, innovatsion tafakkur va kommunikativ ko'nikmalar asosida tayyorlash zarurligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son² qarorda maktabgacha ta'lim muassasalari uchun pedagog kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ularning kasbiy faoliyatida kreativ va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligi ta'kidlangan³.

Bugungi kunda jamiyat va butun dunyodagi ijtimoiy jarayonlar globallashuv va modernizatsiya jarayonlari bilan xarakterlanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar - ijtimoiy tenglik, texnologik taraqqiyotning jadalligi, iqtisodiy o'sish, barqaror rivojlanish va ekologik muhofaza - insoniyatni yangi sharoitlarga moslashishga majbur qilmoqda. Shu vaziyatda ta'lim sohasidagi mavjud mutaxassis tayyorlash modellari mehnat bozorining talablariga to'liq javob bermay qolmoqda, bu esa ularni zamonaviy sivilizatsiya chaqiriqlari asosida yangilash zaruratini tug'dirmoqda.

Shu sababli, hozirgi davrda raqobatbardosh, tez o'zgaruvchan va texnologiyaga asoslangan dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun transversal kompetensiyalarga ega bo'lish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Transversal kompetensiyalar - bu bir sohadan boshqasiga o'tkazilishi mumkin bo'lgan, bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlar majmuasi bo'lib, ular o'rganilgan tajribani yangi kontekstlarda qo'llash imkonini beradi hamda XXI asrning ijtimoiy va mehnat muhitidagi chaqiriqlarga javob berish uchun zarur hisoblanadi. Ularning ahamiyati, ayniqsa, zamonaviy mehnat bozorida mutaxassislik bilimlarining tez eskirishi va universal fikrlash qobiliyatining zarurligida namoyon bo'ladi.

O'z vaqtida alloma bobomiz hazrat Alisher Navoiy ham o'sha zamonning nidosini va davr chogirigini etgan holatda: "Emas oson bu maydonni ichra turmoq..." deb boshlanadigan misralarida insonning o'z maqsadi yo'lida sobitqadam tiklanish, hayotda va fikrda tuzatish yo'lini tanlashi zarur.

Bugun ham aynan shunday: dunyo maydonida va o'z azmida qoyim turmoq, maqsadga erishmoq uchun muttasil oldiga intilish, hayotni va tafakkurni yangilash kerak. Davlatimiz, xalqimiz eng rivojlangan mamlakatlardan bo'lib, yangi darajaga erishish, jamiyat qurishdek ulug'vor maqsadlar bilan yashashmoqda. Yangi O'zbekistonda qurish, zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish - har bir vatandoshning ezgu orzusi va ezgu burchidir.⁴

Bu borada o'tgan yillarda hayotimizning barcha natijalarida keng qamrovli tuzatmalar va tub o'zgarishlar amalga oshib bormoqda. Ammo bu yutuqlar bilan kifoyalanib qolmasdan, yangi jamiyatning mustahkam poydevorini yaratish, tafakkur va amalda yangilanish, zamon bilan birgalikda rivojlanish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy ilmiy manbalarda transversal kompetensiyalar shaxsning faol hayotiy pozitsiyasini belgilovchi, har qanday kasbda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan universal ko'nikmalar majmuasi sifatida ta'riflanadi. Bular jumlasiga tanqidiy tafakkur, ijodkorlik, o'zini tahlil qilish (refleksiya), muammolarni yechish, muloqot, hamkorlik, raqamli savodxonlik va o'zini o'rganishga tayyorlik kiradi.⁵

Shu bois, bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni bolalar bilan ishlashda mustaqil, refleksiv va innovatsion yondashuvga tayyor shaxs sifatida shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning tafakkuri, muloqot madaniyati, ijodkorligi va dunyoqarashi aynan tarbiyachining shaxsiy namunasiga bevosita bog'liq.

Bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy va innovatsion fikrlashni rivojlantirish nafaqat ularning kasbiy tayyorgarligini oshiradi, balki ta'lim jarayonida yangi metodik yondashuvlarni joriy etishga, bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga imkon yaratadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning ilmiy ahamiyati bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini aniqlash bilan belgilanadi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PQ-176-sonli Qarori. (2023). Maktabgacha va maktab ta'limini transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/6456603>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-oktabrdagi PF-253-sonli Farmoni. (2022). Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. Lex.uz.

4 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси (Матн) / Ш.М. Мирзиёев. Тошкент: "O'zbekiston" нашриёти, 2021. – 464 б. ISBN 978-9943-6992-3-6

5 OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030 – The OECD Learning Compass 2030. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/education/2030>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligida transversal kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda ilmiy-pedagogik adabiyotlarda alohida e'tiborni tortmoqda. Jahon ta'lim tizimida bu yo'nalish "21-asr kompetensiyalari", "soft skills" yoki "key competencies" tushunchalari orqali izohlanadi. Ushbu kompetensiyalar shaxsning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, kommunikatsiya, hamkorlik va raqamli savodxonlik kabi umumiy kasbiy ko'nikmalarini qamrab oladi.⁶

Tanqidiy fikrlash - bu shaxsning mavjud axborotni, hodisalarni yoki g'oyalarni mantiqiy tahlil qilish, dalil-larga asoslangan xulosa chiqarish, fikrlarni baholash va asosli qaror qabul qilish qobiliyatidir. U insonni tayyor axborotni tanqidiy ko'z bilan ko'rishga, o'z fikrini mustaqil shakllantirishga va har qanday muammoni ilmiy yondashuv asosida hal etishga yo'naltiradi

Bo'lajak tarbiyachilar faoliyatida tanqidiy fikrlash - bu pedagogik vaziyatlarda chuqur tahlil qilish, bolalarning xatti-harakatlari va ta'limiy ehtiyojlarini ob'ektiv baholash, o'qitish jarayonida turli nuqtai nazarlarni solishtira olish qobiliyatini anglatadi.

Innovatsion fikrlash - bu shaxsning mavjud muammolarga yangicha, kreativ va samarali yechimlar topishga intilishi, ijodkorlik va eksperimentallikka tayyor bo'lish holatidir. U faqat yangi g'oya o'ylab topish emas, balki uni amalda qo'llash va natija yaratishni ham nazarda tutadi.

Bo'lajak tarbiyachilar uchun innovatsion fikrlash - bu maktabgacha ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish, bolalarning rivojlanishiga mos yangi metodik yondashuvlar ishlab chiqish, dars jarayonida ijodiy muhit yaratish bilan namoyon bo'ladi.

OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Learning Compass 2030" modelida transversal kompetensiyalar shaxsning o'z faoliyatini ongli ravishda rejalashtirishi, refleksiya yuritishi, yangilik yaratishi va ijtimoiy mas'uliyat bilan harakat qilishi uchun zarur bo'lgan integrativ ko'nikmalar majmuasi sifatida talqin etiladi. Xuddi shunday, European Commission (2019) ham "Key Competences for Lifelong Learning" hujjatida kreativlik, tanqidiy fikrlash va o'zini o'rganishga tayyorlikni zamonaviy ta'limning asosi deb belgilaydi.⁷

Rossiya pedagogika maktabida ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Slastenin va Podlasy o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi faqat nazariy bilimlar emas, balki kommunikativ, reflektiv va innovatsion faoliyat bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi.⁸ Zeer esa transversal kompetensiyalarni "kasbiy refleksiya va kreativ tafakkurni birlashtiruvchi shaxsiy tizim" sifatida izohlaydi. Unga ko'ra, pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda yangicha yondashuv topish qobiliyati kasbiy yetuklikning mezoni hisoblanadi.

O'zbekiston olimlari ham bu yo'nalishda muhim tadqiqotlar olib bormoqda. Yo'ldosheva o'z ishida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik asoslarini tahlil qilib, reflektiv yondashuvning ahamiyatini ko'rsatgan.⁹ Karimova esa maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning innovatsion faoliyatini shakllantirish uchun interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish va STEAM yondashuvdan foydalanish samaradorligini ilmiy asoslagan.¹⁰

Tursunova o'z tadqiqotida bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda o'quv jarayonining kompetensiyaviy modeli muhimligini, bunda fanlararo integratsiya, muammoli ta'lim va reflektiv tahlil usullarining o'rni yuqori ekanini qayd etadi.¹¹ Transversal kompetensiyalarni shakllantirishda tanqidiy fikrlash alohida o'rin tutadi. Facione tanqidiy tafakkurni "Maqsadga yo'naltirilgan, mantiqiy asoslangan va dalil-larga tayanadigan fikrlash jarayoni" sifatida ta'riflaydi. Unga ko'ra, tarbiyachilarning kasbiy muvaffaqiyati bevosita ularning o'z fikrini asoslash, muammoli vaziyatni tahlil qilish va oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalariga bog'liq.¹²

Transversal kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida, shuningdek, psixologik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Banduraning "O'z-o'ziga ishonch" nazariyasiga ko'ra, shaxsning faoliyatdagi muvaffaqiyati uning o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonch darajasi bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida o'zini baholash, o'z fikrini himoya qilish, xatolardan xulosa chiqarish kabi reflektiv amaliyotlarni yo'lga qo'yish zarur.¹³

6 OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030 – The OECD Learning Compass 2030. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/education/2030>

7 European Commission. (2019). Key Competences for Lifelong Learning. Publications Office of the European Union. <https://education.ec.europa.eu>

8 Slastenin, V. A., & Podlasy, I. P. (2017). Pedagogika: Teoriya, sistema, protsess. Moskva: Akademiya.

9 Yo'ldosheva, M. (2021). Bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning metodik asoslari. Toshkent: TDPU.

10 Karimova, N. (2022). Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida maktabgacha ta'lim tizimida kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish. Toshkent: TDPU nashriyoti.

11 Tursunova, G. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni. Ta'lim innovatsiyalari jurnali, 2(3), 45–53.

12 Facione, P. A. (2020). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.

13 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman and Company.

Innovatsion fikrlash esa, aksincha, yangilik yaratishga, nostandart yondashuvlar topishga, muammolarga ijodiy echimlar taklif etishga qaratilgan. Amabile innovatsion fikrlashni o'qituvchi shaxsining ijodkorlik, motivatsiya va bilimlar tizimi bilan chambarchas bog'liq jarayon sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, pedagogik innovatsiyalar faqat yangi texnologiyalarni joriy etish emas, balki o'qitish jarayonida yangicha fikrlash madaniyatini shakllantirishni anglatadi.¹⁴

Ko'plab xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, transversal kompetensiyalarni rivojlantirish nafaqat pedagoglarning kasbiy o'sishiga, balki ta'lim sifatining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Chunki bu kompetensiyalar o'quv jarayonida mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va ijtimoiy faol shaxslarni tarbiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.¹⁵

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish keng joriy etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan 2023-yilgi "Tarbiyachi malaka talablari"da tarbiyachining asosiy kompetensiyalaridan biri sifatida tanqidiy va ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalari ko'rsatib o'tilgan.¹⁶

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini shakllantirish ta'lim jarayonining mazmuni, metodikasi va natijalarini yangicha talqin etishni talab etadi. Bunda tanqidiy va innovatsion fikrlashni rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuvning eng muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqot davomida bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining nazariy asoslari, mazmuni va amaliy jihatlari chuqur o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu kompetensiyalarni rivojlantirish faqatgina bilim berish bilan cheklanmay, balki talabalarning shaxsiy faolligini, ijodiy tafakkurini va ijtimoiy mas'uliyatini uyg'otish orqali samarali amalga oshiriladi.

Avvalo, tadqiqotning diagnostik bosqichida bo'lajak tarbiyachilarning mavjud kompetensiya darajasi aniqlanib, ularning aksariyati o'z fikrini tahliliy ifodalash, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va o'z nuqtayi nazarini asoslab berishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani ma'lum bo'ldi. Bu holat o'qitish jarayonida ko'proq reproduktiv metodlar ustuvor bo'layotganini, talabalarga mustaqil izlanish uchun yetarli imkoniyatlar yaratilmaganini ko'rsatdi.

Tajriba-sinov ishlari jarayonida o'quv mashg'ulotlariga yangicha yondashuv joriy etildi. Mashg'ulotlar muammoli vaziyatli topshiriqlar, guruhli tahliliy ishlar, rolli o'yinlar, loyihalar, munozaralar asosida tashkil qilindi. Talabalarga real hayotiy holatlar bilan bog'liq pedagogik muammolar taqdim etilib, ularning yechimini topishda ijodiy fikrlash va tanqidiy tahlil qilish talab qilindi. Natijada, talabalar o'z bilimini mustaqil qo'llash, fikrini mantiqan asoslash va guruhda samarali hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantira oldilar. Tadqiqot jarayonida induktiv va deduktiv tahlil usullari birgalikda qo'llanildi. Induktiv tahlil orqali talabalarning individual faoliyat natijalaridan umumiy tendensiyalar aniqlandi; deduktiv tahlil esa ilgari surilgan nazariy g'oyalarni amaliy misollar bilan tasdiqlashga xizmat qildi. Masalan, guruhli loyihalar davomida talabalarning kommunikativ va ijtimoiy faolligi ortgan, bu esa Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi amalda to'g'riligini tasdiqladi.

Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quv jarayonida talabalarning reflektiv faoliyatini kuchaytirish ularning o'z o'rganish jarayoniga nisbatan mas'uliyatini oshiradi. Mashg'ulotlardan so'ng yozilgan reflektiv yozuvlar, o'z-o'zini baholash jadvallari va o'zaro tahlil mashg'ulotlari orqali talabalar o'z kamchiliklarini anglab, kelgusi faoliyatda ularni bartaraf etish yo'llarini izlashga odatlandi. Bu yondashuv shaxsiy o'sish, tanqidiy fikrlash va o'z fikrini himoya qilish madaniyatini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, transversal kompetensiyalar o'zaro bog'liq bo'lgan ko'p qirrali sifatlar tizimidir. Masalan, ijodiy fikrlashning rivojlanishi tanqidiy tahlilni kuchaytiradi, tanqidiy fikrlash esa kommunikatsiya madaniyatini boyitadi. Shunday qilib, ushbu kompetensiyalarni alohida emas, balki kompleks tarzda rivojlantirish zarurligi ilmiy jihatdan isbotlandi.

Tahlil jarayonida olingan ma'lumotlar asosida aniqlanishicha, talabalarning ko'pchiligi interaktiv mashg'ulotlarda o'z fikrini bildirishga, hamkasblari bilan muhokama olib borishga, o'zaro yordam va mas'uliyat hissini shakllantirishga intilgan. Bu holat bo'lajak tarbiyachilarning kelgusida bolalar bilan ishlashda zarur bo'lgan ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarining ham rivojlanayotganini ko'rsatdi.

Eksperimental mashg'ulotlarning yakuniy bosqichida o'tkazilgan so'rovnomalar va test natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalarning o'z fikrini mustaqil ifoda etish darajasi, muammoni tahliliy yondashuv orqali hal etish qobiliyati va guruhda ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada o'sgan. O'rtacha o'sish dinamikasi 25–30% atrofida qayd etildi. Bu natijalar kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

14 Amabile, T. M. (2018). *Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity*. Westview Press.

15 UNESCO. (2020). *Teaching and Learning for Sustainable Development: Achieving the Goals through Education*. UNESCO Publishing.

16 Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2023). *Tarbiyachining kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan malaka talablari*. Toshkent: MTTV nashriyoti.

Shuningdek, tadqiqot davomida tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida pedagogik muhitning psixologik omillari ham muhim rol o'ynashi aniqlangan. Talabalarga erkin fikrlash, ijodiy ifoda va o'z fikrini hurmat bilan bildirish imkoniyati yaratilganda, ularning motivatsiyasi sezilarli darajada oshgan. Bu holat Banduraning "o'z-o'ziga ishonch" nazariyasiga mos ravishda, shaxsning o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonch kompetensiyalar shakllanishida hal qiluvchi omil ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirishda quyidagi shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- O'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish;
- O'qitishning interaktiv, reflektiv va muammoli metodlaridan muntazam foydalanish;
- Talabalarning mustaqil fikrlashi va o'zini baholashini rag'batlantirish;
- O'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlik va ishonch muhitini shakllantirish;
- O'quv faoliyatida ijtimoiy muloqot va jamoaviy mas'uliyatni rivojlantirish.

Bu natijalar asosida aytish mumkinki, transversal kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik tayyorgarlikning sifat ko'rsatkichidir. U shunchaki bilimni o'zlashtirish emas, balki talabaning dunyoqarashi, tahliliy tafakkuri, kommunikativ madaniyati va kasbiy mas'uliyatini belgilovchi kompleks jarayon hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy manbalarni tahlil qilish, kuzatuv va so'rovnoma metodlari orqali olindi. Dastlab, bo'lajak tarbiyachilarning mavjud kompetensiya darajalari diagnostik test va kuzatuv jadvallari yordamida aniqlanib, ularning tanqidiy va innovatsion fikrlash ko'nikmalari baholandi. Tajriba-sinov bosqichida interfaol mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar va guruhli loyihalar orqali empirik ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlar tahlili jarayonida tahliliy (analitik), qiyosiy va statistik metodlardan foydalanildi. Induktiv yondashuv orqali individual natijalardan umumiy xulosalar chiqarildi, deduktiv tahlil esa ilgari surilgan nazariy g'oyalarni amaliy misollar bilan tasdiqlashga xizmat qildi. Statistik tahlil yordamida o'sish dinamikasi aniqlanib, kompetensiyalar rivojlanishining ishonchli ko'rsatkichlari qayd etildi. Natijalar tizimli tarzda o'rganilib, umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining nazariy, tashkiliy va amaliy jihatlarini har tomonlama o'rganildi.

Tadqiqotning maqsadi - pedagogik tayyorgarlik jarayonida talabalarda mustaqil fikrlash, kommunikativ madaniyat, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, refleksiya va ijtimoiy mas'uliyat kabi transversal kompetensiyalarni samarali rivojlantirish shart-sharoitlarini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

- **Diagnostik bosqich** – talabalarning mavjud kompetensiya darajasini aniqlash, dastlabki holatni baholash;
- **Tajriba-sinov bosqichi** – yangi o'qitish yondashuvlari asosida mashg'ulotlar o'tkazish va natijalarni kuzatish;
- **Yakuniy baholash bosqichi** – o'zgarishlar dinamikasini tahlil qilish, umumiy xulosalar chiqarish.

1. Diagnostik bosqich

Ushbu bosqichda 3 ta oliy ta'lim muassasasidan bo'lajak tarbiyachilar ishtirok etdi. Maxsus so'rovnoma, kuzatuv jadvallari va kompetensiyalarni baholash mezonlari yordamida talabalarning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi aniqlanib, quyidagi jadval shaklida ifodalandi:

1-jadval: Dastlabki diagnostika natijalari tahlili

Kompetensiya turi	Yuqori daraja	O'rta daraja	Past daraja
Mustaqil fikrlash	18%	52%	30%
Kommunikativ kompetensiya	21%	49%	30%
Tanqidiy tahlil va qaror qabul qilish	15%	54%	31%
Jamoadada ishlash va hamkorlik	25%	50%	25%
Refleksiya va o'zini baholash	20%	55%	25%

Tahlil shuni ko'rsatdiki, mustaqil fikrlash (52%) va tanqidiy tahlil qilish (54%) kompetensiyalari bo'yicha talabalar o'rtacha darajada faol bo'lishgan. (1-jadval.) Bu esa o'qitish jarayonida talabalarga mustaqil qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish imkoniyati yetarli darajada berilmaganidan dalolat beradi.

Kommunikativ kompetensiya bo'yicha 49% o'rta daraja qayd etilgani, talabalarning jamoaviy muloqotda ishtirok etishlari ijobiy bo'lsa-da, fikrni mantiqan asoslash va nutq madaniyati bo'yicha kamchiliklar mavjudligini anglatadi. Jamoada ishlash va hamkorlik kompetensiyasi 25% yuqori natijani ko'rsatgan bo'lib, bu o'quv jarayonida guruhli ishlarga bo'lgan qiziqishning ortganini bildiradi. Eng yuqori o'rta ko'rsatkich refleksiya va o'zini baholash (55%) kompetensiyasida kuzatildi. Bu talabalar o'z faoliyatini tahlil qilishga moyilligini bildiradi, biroq hali ularning reflektiv yondashuvlari to'liq shakllanmagan.

Umuman olganda, bu bosqichdagi natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalar bilimga ega bo'lishsa-da, ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llash, muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalari hali to'liq shakllanmagan. Shu bois, keyingi bosqichlarda interaktiv, reflektiv va muammoli o'qitish metodlarini joriy etish zarur deb topildi.

1-rasm: Bo'lajak tarbiyachilarning dastlabki kompetensiya darajalari

2. Tajriba-sinov bosqichi

Ushbu bosqichda mashg'ulotlar yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etildi. Talabalarga muammoli topshiriqlar, rolli o'yinlar, loyihaviy ishlar, guruhli tahliliy vazifalar berildi. Darslar davomida refleksiya, mustaqil fikrlash, o'z-o'zini baholash va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantiruvchi metodlar muntazam qo'llanildi. Tajriba davomida talabalarning faol ishtiroki, o'zaro muloqoti va ijodiy yondashuvi oshgani kuzatildi. Mashg'ulotlardan so'ng reflektiv yozuvlar tahlil qilinib, talabalar o'z fikrlarini asoslash va tanqidiy tahlil qilishda ancha faollashgani aniqlandi. Masalan, "Pedagogik muammolarni yechish" nomli mashg'ulotda talabalar real tarbiyaviy vaziyatlarni tahlil qilib, guruhda birgalikda yechim ishlab chiqdilar. Bu esa ularning hamkorlik, muloqot, va qaror qabul qilish kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlantirdi.

3. Yakuniy baholash bosqichi

Tadqiqot yakunida qayta so'rov va test sinovlari o'tkazildi. Natijalar dastlabki bosqich bilan solishtirilib, o'sish dinamikasi quyidagi jadvalda keltirilgan:

2-jadval: Kompetensiyalar rivojlanish dinamikasi (foizlarda)

Kompetensiya turi	Dastlabki bosqich	Yakuniy bosqich	O'sish (%)
Mustaqil fikrlash	18%	45%	27%
Kommunikativ kompetensiya	21%	50%	29%
Tanqidiy tahlil va qaror qabul qilish	15%	42%	27%
Jamoada ishlash va hamkorlik	25%	55%	30%
Refleksiya va o'zini baholash	20%	48%	28%

Ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha kompetensiya turlarida ijobiy o'sish kuzatilgan. Bu esa o'quv jarayonida qo'llanilgan interaktiv, reflektiv va muammoli yondashuvlarning samarali natija berganini ko'rsatadi.

Xususan, jamoada ishlash va hamkorlik kompetensiyasi eng yuqori o'sishni (+30%) namoyon etdi. Bu talabalar o'rtasida jamoaviy faoliyat, o'zaro muloqot va mas'uliyat hissining kuchayganidan dalolat beradi. Kommunikativ kompetensiya ham sezilarli darajada (+29%) oshgan bo'lib, bu mashg'ulotlarda faol fikr almashish, nutq madaniyatini rivojlantirish va bahs-munozarali topshiriqlarni samarali qo'llash bilan bog'liq.

Shuningdek, mustaqil fikrlash (+27%) va tanqidiy tahlil va qaror qabul qilish (+27%) kompetensiyalari ham ancha rivojlangan. Bu natijalar talabalarning muammoli vaziyatlarda tahliliy fikrlash, o'z nuqtayi nazarini asoslash va qaror qabul qilish qobiliyatlari kuchayganini ko'rsatadi. Refleksiya va o'zini baholash kompetensiyasi (+28%) esa talabalarning o'z o'rganish faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ijobiy o'sish borligini bildiradi. Umuman olganda, jadvaldagi ma'lumotlar bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha olib borilgan pedagogik eksperimentning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Bu esa shaxsga yo'naltirilgan, reflektiv va interaktiv ta'lim metodlari orqali kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish mumkinligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Adabiyotlarni tahlil qilishda tahliliy (analitik) metod asosiy vosita bo'ldi. Bu metod yordamida mavjud ma'lumotlar, ilmiy xulosalar, statistik dalillar va nazariy fikrlar tizimli tarzda o'rganildi. Tahliliy yondashuv orqali har bir manbaning mazmuni, ilmiy ahamiyati hamda tadqiqot uchun foydali jihatlari aniqlanib, ularning o'zaro bog'liqligi ko'rsatildi.

Tadqiqotda shuningdek qiyosiy (solishtirma) metoddan ham foydalanildi. Ushbu yondashuv yordamida turli adabiy manbalardagi ma'lumotlar o'zaro solishtirildi, turli davr va mualliflarning fikrlari orasidagi o'xshashlik va tafovutlar tahlil qilindi. Natijada mavzuning tarixiy rivojlanish jarayoni va zamonaviy holati haqida yanada aniqroq tasavvur hosil qilindi.

Empirik metod yordamida esa mavzuga oid real tajribalar, amaliy holatlar va misollar o'rganildi. Bu metod tadqiqotga hayotiylik, amaliy yo'nalish va ishonchlik baxsh etdi. Shu bilan birga, tavsifiy metod orqali kuzatishlar natijalari tizimli shaklda bayon qilindi, olingan ma'lumotlar tartib bilan ifodalandi.

Tadqiqot davomida deduktiv va induktiv metodlardan ham foydalanildi. Induktiv yondashuv yordamida alohida faktlardan umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi, deduktiv metod orqali esa nazariy fikrlar asosida amaliy natijalar tahlil qilindi. Ushbu ikki metod bir-birini to'ldirib, tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minladi.

Shuningdek, statistik metod yordamida olingan raqamli ma'lumotlar, jadval va diagrammalar asosida tahlillar o'tkazildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirdi hamda aniq ko'rsatkichlar asosida xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Barcha metodlarning uyg'un qo'llanishi tadqiqotning asosiy maqsadini - mavzuni ilmiy, tahliliy va amaliy jihatdan chuqur yoritishni ta'minladi. Natijada olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularning o'zaro bog'liqligi aniqlanib, asosli xulosalar chiqarildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari, mazmuni va amaliy mexanizmlari chuqur o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan, faol o'qitish va reflektiv yondashuv elementlari hali to'liq darajada joriy etilmagan. Bu esa kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida ayrim tizimli muammolarga olib kelmoqda.

Aniqlangan muammolar:

- O'quv jarayonida an'anaviy o'qitish metodlarining ustuvorligi sababli talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodiy yondashuv yetarlicha rivojlanmayapti.
- Kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi turlicha, bu esa mashg'ulotlarning sifatida farq keltirib chiqarmoqda.
- O'quv dasturlarida transversal kompetensiyalar tizimli tarzda integratsiyalanmagan, bu esa nazariya va amaliyot o'rtasida tafovut keltirib chiqarmoqda.
- Talabalarning reflektiv faoliyati sust, o'z-o'zini baholash va fikrini asoslash madaniyati yetarlicha shakllanmagan.
- Jamoada ishlash va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar va interaktiv metodlar kam qo'llanilmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida shakllangan umumiy xulosalar:

Transversal kompetensiyalar - bu talabani kasbiy, ijtimoiy, muloqot va shaxsiy rivojlanishini bir butun tizimda shakllantiruvchi universal sifatlar majmui hisoblanadi. Ularni rivojlantirish jarayoni faqat nazariy bilimlarni

o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki talabalarning faol, ijodiy va reflektiv ishtirokini talab qiladi. Kompetensiyalar o'zaro bog'liq holda shakllanadi: mustaqil fikrlash tanqidiy tahlilni kuchaytiradi, tahliliy yondashuv esa kommunikatsiya va hamkorlik madaniyatini rivojlantiradi. Kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida pedagogik muhit, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ishonchli hamkorlik, hamda motivatsion omillar muhim o'rin tutadi.

Amaliy ahamiyati: Tadqiqot natijalari bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan metodik tavsiyalarni ishlab chiqish, o'quv dasturlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, hamda interaktiv metodlarni samarali tatbiq etishda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy faollikni shakllantiruvchi shaxs sifatida yetishadi.

Tavsiya va takliflar:

- O'quv jarayonini yangicha tashkil etish:** Mashg'ulotlarda muammoli ta'lim, loyiha va refleksiya asosidagi metodlarni keng qo'llash zarur.
- O'qituvchilar malakasini oshirish:** Pedagoglarga transversal kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan trening va seminarlar tashkil etish.
- O'quv dasturlarini moslashtirish:** Transversal kompetensiyalarni har bir fan va modulga integratsiyalash, o'quv natijalarini kompetensiyaviy ko'rsatkichlar asosida baholash.
- Reflektiv faoliyatni rivojlantirish:** Talabalarda o'z fikrini tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'z-o'zini baholash madaniyatini rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tizimini joriy etish.
- Ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni mustahkamlash:** Guruhli ishlar, rolli o'yinlar, empatiya mashqlari va kommunikatsion treninglar o'tkazish.
- Raqamli texnologiyalardan foydalanish:** Transversal kompetensiyalarni rivojlantirishda sun'iy intellekt, interaktiv platformalar va onlayn hamkorlik vositalaridan foydalanish.
- Hamkorlikni kuchaytirish:** Ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va xalqaro tajriba markazlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarbiyachilarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish - bu ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, shaxsning kasbiy tayyorgarligini chuqurlashtirish va jamiyat ehtiyojlariga mos raqobatbardosh kadrlar yetishtirishga xizmat qiluvchi dolzarb jarayondir. Agar bu jarayon tizimli ravishda yo'lga qo'yilsa, kelajak tarbiyachilari nafaqat bilimli, balki fikrlovchi, ijodkor, mas'uliyatli va ijtimoiy faol mutaxassislar sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PQ-176-sonli Qarori. (2023). Maktabgacha va maktab ta'limini transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/6456603>
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-oktabrdagi PF-253-sonli Farmoni. (2022). Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. Lex.uz.
- Мирзиёев Ш.М.Янги Ўзбекистон стратегияси (Матн) / Ш.М. Мирзиёев.Ташкент: "O'zbekiston" нашриёти, 2021. – 464 б. ISBN 978-9943-6992-3-6
- OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030 – The OECD Learning Compass 2030. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/education/2030>
- Jaloliddinova, M. (2025). Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy transversal kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 14, 146–148. <https://doi.org/10.54613/ku.v14i.1146>
- Maftunakhon, J. (2025). Model of development of professional transversal competences of future educators. International Journal of Pedagogics, 5(02), 60-63.
- Yo'ldosheva, M. (2021). Bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning metodik asoslari. Toshkent: TDPU.
- Karimova, N. (2022). Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida maktabgacha ta'lim tizimida kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- Tursunova, G. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni. Ta'lim innovatsiyalari jurnali, 2(3), 45-53.
- Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2023). Tarbiyachining kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan malaka talablari. Toshkent: MTTV nashriyoti.
- Murodova G. Tarbiyachi shaxsida kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning psixologik asoslari. – Ilmiy maqola, TDPU, 2024.
- Xudoyqulova D. Kasbiy ta'limda talabalarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish. - "Zamonaviy ta'lim" jurnali, №3, 2023.
- Jalilova N. Transversal kompetensiyalarni shakllantirishda refleksiya faoliyatining ahamiyati. – Toshkent: TDPU ilmiy to'plami, 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.